

Gestión de la innovación en Pymes. Estudio del sector comercio en el estado de Hidalgo, México

Jasmin Cornejo Hernández, Magda Gabriela Sánchez Trujillo

Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo identificar la importancia de la gestión de la innovación del sector comercio y su implementación orientada a nuevas estrategias. Se llevó a cabo un estudio sobre las PYMEs comerciales en los municipios de Tula, Atotonilco de Tula y Tepeji del Río, analizando la información proporcionada por directivos o gerentes. La muestra incluyó a 77 PYMEs clasificadas por tamaño conforme a datos de la Secretaría de Economía, seleccionadas por conveniencia, en función a la disponibilidad para participar en la investigación. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructural y cerrado, utilizando una plataforma en línea para posterior interpretación. El instrumento integra dos bloques: uno con datos demográficos, como antigüedad y tamaño de la empresa, y otro enfocado en la gestión de la innovación, utilizando una escala Likert. La fiabilidad interna del instrumento se midió con Alpha de Cronbach, obteniendo un alto nivel de estabilidad ($\alpha = 0,895$). El análisis incluye tablas de contingencia y la prueba χ^2 de Pearson para determinar relaciones entre variables, con diferentes niveles de significancia estadística. En los resultados se destaca la importancia de la implementación de nuevas maneras de gestionar la innovación de factores esenciales para la supervivencia, crecimiento del mercado; la innovación en estrategias y la innovación en proceso. Esto representa un acercamiento al estudio de la innovación, no obstante, arroja información que podría interesar a gerentes de otros sectores.

Abstract

The present study aims to identify the importance of innovation management in the trade sector and its implementation oriented towards new strategies. A study was carried out on commercial SMEs in the municipalities of Tula, Atotonilco de Tula and Tepeji del Río, analyzing the information provided by directors or managers. The sample included 77 SMEs classified by size according to data from the Ministry of Economy, selected for convenience, based on availability to participate in the research. Data collection was carried out using a structural and closed questionnaire, using an online platform for subsequent interpretation. The instrument integrates two blocks: one with demographic data, such as company age and size, and another focused on innovation management, using a Likert scale. The internal reliability of the instrument was measured with Cronbach's Alpha, obtaining a high level of stability ($\alpha = 0.895$). The analysis includes contingency tables and Pearson's χ^2 test to determine relationships between variables, with different levels of statistical significance. The results highlight the importance of implementing new ways of managing innovation, in essential factors to survival in market growth. This represents an approach to the study of innovation; however, it provides information that could be of interest to managers in other sectors.

Palabras Clave: Innovación, gestión, tecnología, PYMEs, sector comercio

Keywords: Innovation, management, technology, SMEs, trade sector

1. INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) desempeñan un papel crucial en la economía del estado de Hidalgo, particularmente en el sector comercio. Este sector representa una fuente significativa de empleo y desarrollo económico, pero también enfrenta diversos desafíos relacionados con la gestión y la innovación. Las PYMEs en Hidalgo, al igual que en otras partes de México, experimentan dificultades en aspectos como el acceso a financiamiento, la modernización de procesos y la adopción de tecnologías digitales (INEGI, 2022).

Uno de los principales problemas que afectan a las PYMEs de este sector en Hidalgo es la falta de estrategias de innovación y tecnología, lo que limita su competitividad en un mercado cada vez más globalizado (Gonzalez & Ramirez, 2020). La innovación en la gestión empresarial se ha convertido en un factor clave para la sostenibilidad y el crecimiento de estas empresas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2021), la falta de innovación en las PYMEs puede llevar a una reducción en su productividad y a una menor capacidad de adaptación ante cambios en la demanda y contexto del mercado como fue el caso de la crisis por pandemia COVID, donde las pequeñas y medianas empresas vivieron diversos cambios de los cuales algunas llegaron a sobrevivir y otras no supieron afrontar (ver figura1).

Figura 1. Acciones implementadas por establecimientos que sobrevivieron a pandemia COVID 2019. INEGI, 2023

La pandemia del covid-19 marcó una gran diferencia entre el antes y el después; debido en la manera en que las empresas comenzaron a implementar distintas acciones para poder sobrevivir; se destaca que 7.73% hizo uso de las redes sociales con la finalidad de promover sus productos y servicios, mientras el 10.04% realizo entregas a domicilio, el 9.38% implemento reducción en la producción y el 25.52% no especifico que tipo de acciones implemento y el 50.03% sin emprender acciones.

Debido a esto se ha presentado fracturas en este sector empresarial en México. Las encuestas realizadas por el (INEGI, 2024) muestran que 1.4 millones de cierres, lo que provocó una preocupación alarmante, la figura 2 muestra la población inicial de establecimientos del 2019 versus el número de quiebras del 2020, al 2023.

Figura 2. Actividad de apertura y cierre de pymes. Censos 2019, 2020, 2021,2023 INEGI

Cabe destacar que las PYMES son un tema económico vital en el país; debido a que representan el 52% de PIB de México, (SE, 2024) por el otro lado, la secretaria del Trabajo y Previsión Social indica sobre la generación del 72% de nuevos empleos, por lo cual se marca la importancia de este tejido empresarial como motor generador de empleo y generación de riqueza de acuerdo a dato de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2013). Es posible explicar, que las PYMES también influyen en otros sectores y negocios al generar productos y servicios que sirven para el proceso de producción o ventas, en otras palabras, siendo parte de una cadena de suministro. Además de aportar conocimiento, el cual favorece al avance de desarrollo tecnológico y la implementación de nuevas metodologías para la producción (Jaume Valls, 2012).

En este contexto, la importancia de gestionar la innovación radica en que permite a las empresas mejorar su eficiencia operativa, diversificar su oferta de productos y servicios, y aprovechar nuevas oportunidades de mercado (Schumpeter, 2018). Así, la digitalización y la incorporación de tecnologías avanzadas pueden ser estrategias efectivas para mejorar la competitividad de las PYMEs del sector comercio en la región sur del estado de Hidalgo.

Por otra parte, la falta de innovación puede tener implicaciones negativas, como la pérdida de clientes, la reducción de ingresos y, en casos extremos, el cierre de operaciones. Por otro lado, aquellas empresas que logran implementar estrategias innovadoras pueden fortalecer su posicionamiento en el mercado, aumentar su rentabilidad y generar un impacto positivo en el desarrollo económico regional (Porter, 1990).

En este contexto, el objetivo del estudio es analizar la importancia de la gestión de la innovación del sector comercio, para facilitar mejoras en su competitividad y responder a su sostenibilidad en el tiempo. A través de una adecuada planificación y ejecución de iniciativas innovadoras, estas empresas podrán enfrentar los desafíos del entorno actual y contribuir al desarrollo económico del estado.

2. DESARROLLO

En *el manual de Oslo*, refiere a la innovación como un proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ambos) que distingue significativamente los productos o procesos anteriores a la unidad y que se han puesto a disposición de los usuarios (OECD/Eurostat, 2018).

La innovación, es un concepto que tiene diferentes enfoques y desde los estudios pioneros de Schumpeter (1934) se considera a la actividad de innovar como un aspecto interno en las empresas para realizar cambios radicales dentro de estas. Por otra parte, la innovación es la fuente de avance y desarrollo que permite el aprovechamiento de los cambios que surge como parte de los cambios en el mercado, organizando una transformación en los factores estratégicos, de procesos y de producto, abarcando aspectos sociales, políticos y por ende económicos (Ahmed, Shepherd, Ramos, & Ramos, 2012).

En tanto, la real academia española, se define la innovación como la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado (RAE, 2024). En la figura 3 se presentan definiciones de diversos estudiosos del tema.

Figura 3. Definiciones de innovación. Con base en (Seclen Luna & Barrutia Güenaga, 2019)

Las definiciones anteriores tienen una perspectiva similar debido a que priorizan la innovación como el aspecto de cambio que permite el desarrollo en las empresas en cuestión económica, del producto y la manera en que se puede llegar a satisfacer la demanda de mercado. La innovación parte de una idea que con lleva a un proceso donde involucra el desarrollo de nuevas metodologías y estrategias para llegar al mercado, el cambio gradual o total de un producto/servicio.

Clasificación de la innovación

La innovación se puede clasificar de diferentes formas, según lo que se requiera y el tipo de innovación que se aborda (ver figura 4).

Figura 4. Clasificación de innovación. Elaboración propia a partir de (Repsol, 2025 y Miranda González, 2023)

Desde la magnitud del cambio que con lleva, lo que da paso a las siguientes clasificaciones de la innovación según (Repsol, 2025): Incremental: este parte de un producto que ya existe, pero incorpora mejoras muy significativas, generando un valor adicional.

- Radical: se basa en la creación de una propuesta de valor diferente en relación con el producto o servicio, lo que implica una ruptura con el método establecido hasta el momento.
- Disruptiva: es la aplicación de nuevas ideas que conducen a la modificación de productos, servicios y procesos, generando el cambio de manera drástica en el mercado, las empresas y el comportamiento de los consumidores.

Por otro lado, vemos la clasificación por la naturaleza de la innovación según (Miranda Gonzalez, 2023)

- Producto: se refiere al desarrollo de nuevos productos o mejoras significativas en los productos existentes donde se involucra en las características, funcionalidades, rendimiento, calidad, diseño, etc.
- Proceso: consiste en la implementación de nuevos métodos, técnicas, o tecnologías en los procesos de producción u prestación de servicios, cuyo objetivo es aumentar la eficiencia, reducir costes, mejorar la calidad o acelerar la producción.
- Organizativa: es aquella que enfoca en la implementación de cambios en la estructura, cultura, sistemas o procesos de gestión de una organización. Esto puede incluir la reorganización de equipos de trabajo, la adopción de nuevas prácticas de gestión, la implementación de tecnologías de la información, etc.
- Marketing: implementación de nuevas estrategias de comercialización, promoción, distribución o comunicación para llegar a nuevos mercados, segmentos de clientes o mejorar la percepción de la marca. Esto puede incluir lanzamientos de nuevos canales de distribución, campañas publicitarias, etc.

Las clasificaciones anteriores mencionan que la innovación no solo se involucra en la modificación de los productos si no, mira a profundidad los aspectos que deben de considerar para saber a dónde se quiere llegar con la innovación. De la misma forma como menciona, (Rothnwell, 1992) define que la innovación como un proceso que incluye la técnica, el diseño, la fabricación y las actividades comerciales y en gestión implicadas en la venta de un nuevo producto o el uso de un nuevo proceso de fabricación o equipamiento.

Por su parte, la gestión y el conocimiento son conceptos que comúnmente se ven relacionados, al igual que existe diversidad de definiciones. La unión de estos conceptos abre pasos a una conceptualización más compleja enfocándose en diferentes espacios.

En este ámbito (Nonaka & Takeuchi, 1995) abordan la gestión del conocimiento como el proceso por el cual las organizaciones crean, comparten y utilizan el conocimiento para innovar y generar valor. Este enfoque, permite a las organizaciones un aprovechamiento máximo en relación con la toma de decisiones, innovación, incremento de la eficiencia y ventaja competitiva, elementos clave de la gestión de conocimiento y la adaptación en las organizaciones.

Otro aspecto importante respecto a la gestión del conocimiento y la innovación en pymes para equilibrar procesos a fin de optimizar la innovación en productos es el estudio de (Flores Agüero, Bermúdez Peña, & Valencia Pérez, 2024). Esto pone de relieve aspectos estratégicos orientados a la innovación y creatividad a

considerar por la pyme del sector comercial tales como: atención personalizada y por nicho, relaciones por *networking* (Por sus siglas en inglés significa la forma construir y mantener una red de contactos profesionales para intercambiar información y oportunidades laborales), agilidad y flexibilidad en procesos, gestión financiera en recursos y calidad de los productos. En este sentido, el estudio realizado por (Dalmutt Kruger, y otros, 2023), además de analizar los principales diferenciadores propuestos por (Mijangos Flores, 2024), incluyen aspectos como el segmento de mercado, la calidad y las formas de servicio, así como el uso de la tecnología. De este modo, la investigación de (Porem & Krohling Kunsch, 2021) evidencian pymes que introdujeron prácticas de comunicación digital para adaptarse a la nueva realidad vivida durante y post pandemia por COVID-19, abriendo paso a un comienzo en dirección especialmente a través de redes sociales y el comercio electrónico fue posible reconocer la necesidad de innovación en comunicación digital como una forma de superar la crisis e implementar una manera innovar en sus negocios.

Hasta este punto, se observa que establecer estrategias competitivas de gestión juegan un papel crucial en la supervivencia de las empresas como medidas para afrontar debilidades en toma de decisiones o debido a la falta de controles y el uso de tecnologías de información, que pudieran estar afectando la competitividad y gestión financiera.

Así mismo, analizar los factores de la gestión de la innovación y organizacional en las pymes fueron aspectos considerados en el estudio de (Luna Mosqueda, Mendoza Vargas, & Jasso Arrambide, 2022) en donde incluyen cuatro factores primordiales para innovar a partir de la gestión organizacional interna, los cuales son: pensamiento innovador, conocimiento de mercado, uso de la tecnología y acceso a financiamiento, encontraron que estos factores son sumamente importantes para fomentar una cultura que facilite adaptarse al cambio, además de aprovechar de manera más eficiente los recursos y la innovación generada para prever los cambios y riesgos a futuro.

Si bien el concepto innovación se asocia más con productos de la tecnología y la industria, lo cierto es que debe relacionarse también con cambios estructurales que incluyan toda la cadena de valor con modificaciones en procesos o prácticas existentes.

3. METODOLOGÍA

El estudio tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y alcance descriptivo y relacional (Hernández Sampieri, 2016). El acopio de información se dirigió a los directivos encargados o gerentes de las empresas. La muestra estuvo compuesta por 77 pymes comerciales, pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores), medianas empresas (50 a 200). No se omite mencionar que la clasificación por tamaño es con base a dato de Secretaría de Economía, la muestra fue por conveniencia, considerando la disponibilidad de las pymes en participar en el estudio, atendiendo esta limitante se ha considerado establecer una representatividad estadística. El trabajo de recolección se realizó en los municipios de Tula, Atotonilco de Tula y Tepeji del Rio a través de un cuestionario estructurado y cerrado buscando claridad en interpretación realizado mediante plataforma online.

El cuestionario tiene dos bloques, el primero contiene datos demográficos que incluyen antigüedad y tamaño. El segundo orientado a la gestión de innovación en la pyme en escala tipo Likert, en este caso se aplicó Alpha de Cronbach ($0 \leq \alpha \leq 1$). para medir la fiabilidad o seguridad interna entre los elementos donde se obtuvo ($\alpha = 0,895$), la medida obtenida presenta alta estabilidad.

Se realizó análisis de tablas de contingencia utilizando, aplicando pruebas χ^2 de Pearson con el fin de valorar si dos variables se encuentran relacionadas. Se utiliza la notación en tablas: diferencias significativas al 90%, (*): $p < 0,1$; al 95% (**): $p < 0,05$; y al 99% (***) : $p < 0,01$; (-) no significativa.

Dado que el estudio busca ofrecer información de la estructura organizativa del sector comercio en materia de innovación aspecto relevante para asegurar la productividad y adaptación al mercado a continuación se presentan los resultados.

4. RESULTADOS

Caracterización de las pymes estudiadas

En la figura 5 se presenta la permanencia de las pymes en el mercado.

Las empresas de menos de 10 años de funcionamiento representan el (38.1%) las que tienen de 11 a 20 años (24.9%), las de 20 a 40 años (25%) y las mayores de 40 años (12. %).

Figura 5. Permanencia de pymes en el mercado. Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas

Lo anterior permite visualizar que más del 50% de las pymes estudiadas son jóvenes dado que han tenido operaciones entre 10 y 20, un porcentaje menor 25% de 20 a 40 años de funcionamiento y un 12% con más de 40 años.

En la figura 6 se muestran los resultados de la permanencia por tamaño

Figura 6. Permanencia de pymes por tamaño. Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas

figura permite constatar que el tamaño si es un aspecto relevante para la permanencia ya que, pequeña 29.55% mediana 70.45%, esto puede deberse a varios factores entre ellos la experiencia, conocimiento del mercado y la gestión de personal.

La profesionalización de las pymes es un aspecto que ha sido estudiado para reforzar la estructura, funcionamiento y permanencia de este sector empresarial, a continuación, se presentan datos de la formación de los gerentes de las empresas (ver figura7).

En la figura 7 se muestran los resultados de los estudios universitarios del gerente.

Figura 7. Estudios universitarios del gerente

En el caso que nos ocupa el 72.4% de los encargados de las pymes cuentan con estudios universitarios. Esto brinda una oportunidad de establecer sistemas de gestión que faciliten un mayor crecimiento de las empresas. La (figura 8) nos demuestra sobre la participación por género; donde los hombres tienen mayor porcentaje de participación del 62.4%, la participación de mujeres presenta 37.6% un porcentaje bajo que se espera sea fortalecido con mayor participación del género femenino en cargo gerenciales.

Figura 8. Participación por genero

Gestión innovadora en el sector comercio

Dando respuesta a la importancia que los gerentes dan para implementar innovación en las empresas se presentan los siguientes resultados.

Tabla 1. Realiza innovación en productos, procesos, estrategia y gestión Innovación

Innovación		
Innovación en productos y servicios	importancia de la innovación	%
Mejoras en productos	3.87	77.4
Nuevos productos	3.95	79
Ampliar cuota de mercado	3.95	79
Establecer colaboración	3.2	64
Procesos		
Mejora proceso de producción	3.17	63.4
Adquiere equipo	3.76	75.2
Sistemas de Gestión		
Organización/ estructura	3.16	63.2
Compras	3.54	70.8
Ventas	3.64	72.8
Total	100	

Escala. 1=-nada 5=mucho

La innovación es esencial para la competitividad y el crecimiento de las PYMES. En productos y servicios, las mejoras y la creación de nuevos productos, así como la aplicación de la cuota de mercado, tiene alta importancia (77.4% -79%). La colaboración estratégica también juega un papel relevante del 64%.

En los procesos, la optimización de la producción 63.4% y la adquisición de nuevo equipo 75.2% son clave para eficiencia operativa. En cuanto a los sistemas de gestión, la venta organización interna 63.2%, a las compras 70.8% y las ventas 72.8% impactan directamente en la gestión y comercialización.

En conjunto, estos elementos conforman el proceso de innovación, resaltando la necesidad de inversión en mejoras, expansión y eficiencia para asegurar un crecimiento.

Se observa, que la gestión de la innovación en las PYMES del sector comercio se ha convertido en un factor crítico para su supervivencia y crecimiento en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado (ver tabla 1).

Tabla 2. Realiza innovaciones

Innovación en	Comercio	Sig.
Innovación en Productos - estrategia		
Mejoras en productos	53.8	***
Nuevos productos	53.7	***
Ampliar cuota de mercado	50.0	***
Establecer colaboración	57.4	***
Procesos		
Mejora proceso de producción	70.2	***
Adquiere equipo	46.6	***
Gestión		
Organización/ estructura	66.3	***
Compras-abastecimiento	54.8	***
Ventas	76.4	***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): $p < 0.1$; (**): $p < 0.05$; (***): $p < 0.01$; (-) no significativa. Chi-Cuadrado de Pearson Fuente. Cálculo de los autores

El estudio permite resaltar la importancia que los dirigentes muestran por adoptar un enfoque estratégico para la innovación, que incluya la identificación de oportunidades, la generación de ideas, la implementación de nuevas soluciones y la evaluación de resultados.

Como se destaca en la información presentada, se muestra que las empresas priorizan la innovación en productos, la inversión en equipo y la eficiencia en ventas y compras como pilares para su crecimiento competitivo (ver Tabla 3).

Tabla 3. Innovaciones realizadas por tamaño de empresa

Innovación en productos y servicios	Pequeñas	medianas	Sig.
Mejoras en productos	59.6%	76.8%	***
Nuevos productos	34.8%	68.9%	***
Ampliar cuota de mercado	53%	52.1%	***
Establecer colaboración	51.6%	23.7%	***
Procesos			
Mejora proceso de producción	43.8%	40.9%	***
Adquiere equipo	61.1%	36.8%	***
Gestión			
Organización/ estructura	49.6%	47.8%	***
Compras-abastecimiento	34.7%	61.8%	***
Ventas	46.7%	92.8%	***

Diferencias estadísticamente significativas: (*): $p < 0.1$; (**): $p < 0.05$; (***): $p < 0.01$; (-) no significativa. Chi-Cuadrado de Pearson

No obstante, áreas como la colaboración estratégica y la estructura organizativa podrían desarrollarse más para fortalecer su impacto en el proceso de innovación no es solo un mecanismo para diferenciarse en el mercado, sino también una estrategia integral para la sostenibilidad y el éxito empresarial.

Tabla 4. Importancia de innovar por tamaño de empresa

Innovación en productos y servicios	Pequeñas	medianas	Sig.
Nuevos productos	3.45	3.18	***
Mejoras en productos existentes	3.76	3.59	***
Innovación en estrategia			
Establecer colaboración	3.10	3.45	
Ampliar cuota de mercado	3.53	3.86	***
Innovación en procesos			
Mejora proceso de producción	3.87	3.79	***
Adquiere equipo	3.87	4.01	***
Innovación en Gestión			
Organización/ estructura	3.71	3.77	***
Compras-abastecimiento	3.16	3.66	***
Ventas	3.69	3.78	***

En una escala de 1 = poco importante a 5 = muy importante
 Diferencias estadísticamente significativas: (*): $p < 0.1$; (**): $p < 0.05$; (***) : $p < 0.01$; (-) no significativa

Los presentes datos reflejan que las pequeñas empresas se enfocan en la innovación de productos y procesos como mecanismos de adaptación y supervivencia en los mercados. Las medianas empresas, en contraste, priorizan estrategias de expansión y gestión eficiente, con mayor énfasis en la adquisición de equipos, ventas y compras. Las diferencias significativas en varios aspectos subrayan como el tamaño de la empresa influye en la estrategia de innovación.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión de literatura, las PYMES que logran gestionar eficazmente la innovación son más propensas a mejorar su rentabilidad, aumentar su cuota de mercado y fortalecer su posición competitiva. Sin embargo, también se enfrentan a desafíos específicos, como la falta de recursos financieros y humanos, la resistencia al cambio y la dificultad para acceder a información y tecnología.

En las empresas estudiadas, se recopiló información de directivos y gerentes de 77 pymes comerciales en Tula, Atotonilco de Tula y Tepeji del río mediante un cuestionario en línea. Los resultados sugieren que las pymes en estas regiones están en fase de crecimiento y consolidación, con gerentes con formación académica en más del 60% y una representación de mujeres en roles de liderazgo. Esto podría indicar una tendencia positiva hacia la profesionalización y la inclusión de género en la gestión empresarial.

Por otro lado, la gestión de la innovación en las PYMEs del sector comercio es esencial para su competitividad y crecimiento. Los datos muestran que las innovaciones productos y servicios, como mejoras y creación de nuevos productos, es altamente valorada, con una importancia del 77.4% al 79%. La colaboración estratégica también es relevante, con un 64%. En cuanto a los procesos, la optimización de la producción 63.4% y la adquisición de un nuevo equipo 75.2% son claves para la eficiencia operativa. Los sistemas de gestión, como la organización interna 63.2% las compras 70.8% y las ventas, impactan directamente en la gestión y la comercialización.

No obstante, los desafíos persisten, dado los cambios en el mercado por lo que, se recomienda que las PYMES del sector comercio adopten un enfoque de innovación abierta, que les permita colaborar con otros actores del ecosistema, como proveedores, clientes, universidades y centros de investigación. Además, es fundamental

que inviertan en la capacitación de su personal, fomenten una cultura de innovación y utilicen herramientas y metodologías adecuadas para la gestión de la innovación.

En suma, el objetivo del estudio se cumple al observar como la gestión de la innovación es considerada un proceso complejo y dinámico que requiere un enfoque estratégico, recursos adecuados y una cultura de innovación. Sin embargo, las PYMEs del sector comercio que logren gestionarla eficazmente pueden obtener importantes y mayores beneficios para asegurar su futuro en un mercado cada vez más competitivo.

En resumen, se han presentado ciertos elementos conforman el proceso de innovación en el sector comercio en la zona de estudio, se resalta la necesidad de realizar inversión en mejoras, a fin de incrementar la eficiencia y expandir productos y mercado acciones prioritarias en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

REFERENCIAS

- [1] Ahmed, P. K., Shepherd, C. D., Ramos, L., & Ramos, C. (2012). Administración de la innovación. En C. D. Pevaiz K. Ahmed, Administración de la innovación. México: PEARSON.
- [2] Dalmutt Kruger, S., Zanin, A., Zanella, C., Sergio Eduardo, A., Fandiño Isaza, J. R., Banquero Márquez, V. J., . . . Munive Baños, D. A. (2023). Gestión de pymes familiares. Estrategias de innovación en Basil y Colombia. Dialnet, 27. Obtenido de <https://dialnet.uaeh.elogim.com/servlet/articulo?codigo=9425235>
- [3] Flores Agüero, F., Bermúdez Peña, C. P., & Valencia Pérez, L. R. (2024). Impacto de la gestión del conocimiento de la innovación de las pymes de desarrollo de software en México. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.
- [4] Gonzalez, M., & Ramirez, J. (2020). Innovacion y competitividad en las PYMEs mexicanas: un enfoque regional. Editorial universitaria.
- [5] Hernández Sampieri, R. (2016). Fundamentos De investigación . Mc Grae Hill.
- [6] INEGI. (2022). Estadísticas sobre la dinámica económica de las pymes en México. Instituto nacional de estadística y geográfica.
- [7] INEGI. (24 de junio de 2024). Estadísticas a proposito del día de las micro, pequeñas y medianas. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_MIPYMES24.pdf
- [8] Jaume Valls, M. B. (2012). Organizaciones organizativas. En E. M. Jordy Micheli, Innovación crisis trayectorias y respuestas de empresas y sectores. México: Miguel Ángel Porrúa.
- [9] Luna Mosqueda, S. S., Mendoza Vargas, M. M., & Jasso Arrambide, H. M. (2022). Gestión organizacional e innovación de PYMES en la industria. Obtenido de Vincula Tegica EFAN: <http://eprints.uanl.mx/25883/1/12.pdf>
- [10] Mijangos Flores, C. M. (2024). "Incrementar el segmento de mercado de la ciudad capital para incrementar posicionamiento y ventas, Cerveza Artesanal El Zapote Brewing Company Guatemala". Obtenido de mirange: <https://biblioteca.galileo.edu/xmlui/handle/123456789/1742>
- [11] Miranda Gonzalez, F. J. (2023). Estrategia empresarial y estrategia innovadora. En F. J. González, La gestión de la innovación en la empresa (pág. 12). Cáceres, España: Universidad de extremadura. Servicio de publicaciones plaza del calderos. Obtenido de <https://elibro.uaeh.elogim.com/es/ereader/uaeh/271172?page=13>
- [12] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). he Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Inglaterra: Oxford University.
- [13] OCDE. (2021). Prespectivas económicas sobre las PYMEs en América Latina. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
- [14] OECD/Eurostat. (2018). Manual de oslo. Recuperado el 14 de febrero de 2025, de Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation: <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>
- [15] Porem, M. E., & Krohling Kunsch, M. M. (2021). Inovação, comunicação e pequenos negócios em tempos de pandemia: relatos de experiência de agentes locais de inovação (Ali). Obtenido de Comunicação & Inovação: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/7287
- [16] Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. Free press.
- [17] RAE. (2024). Diccionario de la lengua española. Obtenido de Diccionario de la lengua española: <https://dle.rae.es/innovaci%C3%B3n>
- [18] Repsol. (2025). Tipos de innovación. Obtenido de Convirtiendo retos en oportunidades: <https://www.repsol.com/es/energia-futuro/tecnologia-innovacion/tipos-de-innovacion/index.cshml>

- [19] Rothwell, R. (1992). Sistemas de innovación y el ciclo de vida de los productos. *Journal of Product Innovation Management*.
- [20] Schumpeter, J. (2018). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper perennial modern thought.
- [21] SE. (junio de 2024). Mipymes mexicanas: motor de nuestra economía. Recuperado el febrero de 2025, de Secretaría de economía:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/923851/20240626_Dosier_MIPYMES_SALIDA_Interactivo_5_.pdf
- [22] Seclen Luna, J. P., & Barrutia Güenaga, J. (2019). Gestión de la innovación empresarial: conceptos, modelos y sistemas. En J. B. De Jean Pierre Seclen Luna, *Algunas definiciones de innovación*. Lima, Perú: Fonfo editorial.
- [23] STPS. (2013). Son PYMES Elemento Fundamental en el México de Hoy: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Obtenido de Secretaria del trabajo y prevención social: <https://www.gob.mx/stps/prensa/son-pymes-elemento-fundamental-en-el-mexico-de-hoy-secretaria-del-trabajo-y-prevision-social#:~:text=El%20funcionario%20refiri%C3%B3%20que%20las,rentables%20y%20generar%20m%C3%A1s%20valor.>

Correo de autor de correspondencia: co420941@uaeh.edu.mx